

A MATEMÁTICA NA CAJUCULTURA DE JACARAÚ: EXPLORANDO GRANDEZAS E MEDIDAS COM A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

DOI: 10.5281/zenodo.15094963

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba
professormatfalcao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

Aelson Venceslau da Silva ²

² Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba
aelsonvenceslau123@gmail.com

Felipe Euriquo dos Santos ³

³ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba
felipeeuriquo@gmail.com

Givaldo de Lima ⁴

⁴ Universidade Federal da Paraíba
Givaldo@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0936687434437716>

Carlos Alberto Gomes de Almeida ⁵

⁵ Universidade Federal da Paraíba
cviniro@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1590279175065519>

José Elias dos Santos Filho ⁶

⁶ Universidade Federal da Paraíba
jose.elias@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9659665099388403>

RESUMO: O artigo analisa como as atividades em volta da cajucultura, no município de Jacaraú-PB, pode ser utilizada para contextualizar o ensino de Matemática para uma turma do Ensino Médio. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, de natureza básica, com caráter exploratório e procedimentos de estudo de caso, incluindo entrevistas, questionários, observações e uma visita de campo. Participaram alunos, professor e profissionais da região que atuam com o caju, como agricultores, comerciantes, nutricionistas e gastrônomo. A partir desses dados, foi produzida uma apostila com situações-problema baseadas na realidade local, com foco nas habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular. Os resultados mostram que o uso da contextualização contribuiu para uma aprendizagem significativa, fortalecendo o pensamento etnomatemático e promovendo o reconhecimento da Matemática como ferramenta útil para compreender e intervir na realidade. A experiência também indicou maior engajamento dos alunos e ampliou o vínculo entre escola e comunidade. Ainda que o estudo tenha apresentado limitações relacionadas ao recorte geográfico, população e amostra de pequeno número, ele também aponta caminhos para pesquisas futuras, a exemplo de

replicabilidade da metodologia em outros contextos ou com foco em outras disciplinas. A construção de materiais pedagógicos e a socialização dos resultados por meio da Capes reforça a relevância da proposta, evidenciando sua contribuição para o avanço da Educação Matemática e da inclusão social.

Palavras-chave: Cajucultura, Contextualização, Educação, Matemática.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise quanto a atividade econômica relacionada ao caju, na cidade de Jacaraú, Paraíba, e sua utilização como ponto de partida para o trabalho com o conteúdo de Grandezas e Medidas na 3ª série do Ensino Médio. A proposta consiste em estabelecer uma ponte entre o conhecimento matemático e a vivência dos estudantes, adotando uma abordagem contextualizada que favoreça a articulação entre saberes escolares e elementos do cotidiano municipal daqueles cidadãos que comercializam, estudam, produzem o Caju, entre outros, como nutricionistas e gastrônomos. O foco é compreender como esse tipo de abordagem pode fortalecer o pensamento etnomatemático e dar maior sentido ao processo de ensino-aprendizagem.

A prática pedagógica da Matemática, em muitos casos, apresenta distanciamento em relação à realidade concreta dos alunos, dificultando sua compreensão e aplicação fora do espaço escolar. Biembengut e Hein (2000) destacam que a Modelagem Matemática pode contribuir para a superação dessa dificuldade, uma vez que propõe a construção de conceitos a partir de situações reais. Da mesma forma, Santos Malheiros et al. (2021) apontam que a contextualização dos conteúdos permite uma maior aproximação entre a Matemática e as vivências dos estudantes, contrapondo-se a práticas mais abstratas e descoladas do cotidiano. Por sua vez, D'Ambrósio (2018) defende que a Matemática ganha relevância quando está associada às práticas sociais, culturais ou econômicas dos sujeitos envolvidos. Dessa forma, trazer para o ambiente escolar elementos do território onde os alunos vivem, como o trabalho com a cajucultura, pode ampliar o olhar dos estudantes sobre o uso da Matemática como ferramenta para compreender e intervir na realidade. Essa perspectiva também se alinha às orientações presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que valoriza propostas pedagógicas ancoradas em experiências do cotidiano (Brasil, 2018).

A escolha do recorte temático está relacionada ao fato de que muitos estudantes da escola de Jacaraú convivem, direta ou indiretamente, com a produção da castanha de caju. Isso pode permitir transformar essa atividade, comum da região, em recurso pedagógico para o

ensino de conteúdos escolares. Para isso, é necessário aceitar que a Matemática não se restringe aos materiais didáticos ou à sala de aula.

Nesse sentido, a realização de uma visita técnica à cadeia produtiva local possibilita uma aproximação entre teoria e prática, conforme argumenta Dante (2016), ao defender que experiências fora da sala podem potencializar o aprendizado. Por fim, a socialização dessa experiência em uma plataforma institucional, como o Portal da Capes, busca contribuir com o debate educacional, apresentando alternativas pedagógicas que dialogam com a diversidade sociocultural do país e com metodologias que ampliam as possibilidades de aprendizagem na escola pública.

Entende-se que esse tipo de artigo se insere na interseção entre Educação e Inclusão Social, uma vez que aborda o ensino de Matemática de maneira contextualizada, conectada às realidades econômicas e culturais dos estudantes. Ao incorporar a produção de castanha de caju, uma atividade típica do município de Jacaraú-PB, como parte do processo pedagógico, o estudo propõe uma educação que reconhece e valoriza o conhecimento local. O mesmo reconhecimento se dá quando os cidadãos jacarauenses são fontes de dados para a escola e para a pesquisa. Essa abordagem torna a aprendizagem significativa para os alunos, que conseguem visualizar a aplicabilidade prática dos conteúdos no cotidiano, o que é fundamental para o fortalecimento da inclusão social no contexto escolar.

A contextualização da Matemática possibilita a democratização do conhecimento, pois rompe com a barreira tradicionalmente imposta pela forma abstrata e descolada do ensino da disciplina. Integrar saberes locais e práticas da comunidade pode auxiliar o ensino a dialogar com as múltiplas vivências dos diversos atores jacarauenses, profissionais, familiares, e os próprios alunos. Contribuindo para uma educação mais equitativa, promovendo a inclusão de estudantes que, de outra forma, poderiam sentir-se alheios ao conteúdo ensinado em sala de aula, mas que encontram, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, a exigência de compreender a Matemática por meio de contextos.

Desse modo, esse artigo se alinha aos princípios da Educação Social e Inclusiva, conforme defendido por diretrizes nacionais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que incentiva práticas pedagógicas que levem em conta a diversidade sociocultural dos alunos. Ao promover uma educação que reconhece e valoriza o conhecimento local, o estudo aqui registrado atua como uma ferramenta de potencial de transformação social, quando possibilita a criação de um ambiente escolar mais inclusivo e sensível às realidades da comunidade onde a escola está inserida, fortalecendo o papel da educação como vetor de

inclusão e cidadania.

2. METODOLOGIA

Para atingir o objetivo do artigo, que também está alinhado com o da pesquisa que o fomentou, realizou-se uma pesquisa com os atores jacarauenses que atuam na cajucultura, bem como, com aqueles que conhecem a culinária e a nutrição do fruto do caju. Após isso, levou-se os alunos a uma viagem de campo e se elaborou situações didáticas para serem introduzidas em aula de Matemática, para uma turma da 3ª série do Ensino Médio. Portanto, essa é uma pesquisa classificada como Básica, Qualitativa, Exploratória com procedimentos de Estudo de Caso e Revisão Bibliográfica. Para Moreira (2004, p.2) a pesquisa básica

[...] É produção de conhecimentos sobre educação em ciências; busca de respostas a perguntas sobre ensino, aprendizagem, currículo e contexto educativo em ciências e sobre o professorado de ciências e sua formação permanente, dentro de um quadro epistemológico, teórico e metodológico consistente e coerente, no qual o conteúdo específico das ciências está sempre presente.

Na natureza da presente pesquisa, o contexto educativo em ciências focado em ‘contextualizar’ a Matemática presente na realidade circunscrita da cidade dos estudantes. Por sua vez, para Gil (2006), uma pesquisa é dita qualitativa quando a pesquisa considera o contexto e as percepções subjetivas dos envolvidos. No presente estudo, dados oriundos de questionários, entrevistas e depoimentos dos alunos quanto a experiência citada. Para Gil (2006), pesquisas que consideram a subjetivo, a análise por meio de observação, relatos, entrevistas e referências teóricas, tendem a ser qualitativas, porque nem sempre é possível aferir a dinâmica entre o mundo e o sujeito puramente através de números.

Ainda para Gil (2002, p.41), uma pesquisa é dita exploratória, quanto a seus objetivos, quando “[...] proporciona maior familiaridade com o problema”, com vistas a torná-lo explícito e a constituir hipóteses. Especificamente nesta pesquisa, coletar dados de múltiplos profissionais, explorar a experiência de uma viagem de campo, elaborar uma apostila de conteúdos matemáticos e apresentar essa apostila em aula, se caracteriza como a construção de uma familiaridade com o problema da falta de contextualização da cidade com seus cidadãos estudantes e com os programas escolares disponíveis nos livros didáticos adotados.

Por fim, Gil (2002, p. 54) classifica os procedimentos de uma pesquisa como Estudo de Caso, quando “[...] consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Assim, detalhando a matemática

em torno da cajucultura e como isso poderia ser convertido em situações problemas para trabalhar Grandezas e Medidas, nos moldes que a Base Nacional Comum Curricular instrui (Brasil, 2018). A realização da pesquisa se deu conforme as seguintes etapas e instrumentos de coleta de dados: Entrevista, questionário e observação.

Etapa 1 – Utilizou-se um diagnóstico situacional¹ para traçar o perfil dos estudantes antes da realização da viagem de campo. Para isso, foi adotada duas condutas para garantir a viabilidade da atividade. A primeira consistiu em um diagnóstico da turma, realizado por meio do diálogo com o professor responsável, para saber o nível de participação e possíveis necessidades específicas que pudessem influenciar a dinâmica da atividade. A segunda conduta envolveu um reconhecimento do local de destino, com o objetivo de avaliar a infraestrutura, a acessibilidade e se era adequado levar uma turma de estudantes para a visita. Essa etapa visou identificar potenciais desafios logísticos.

Etapa 2 – Efetuou-se entrevistas e aplicou-se questionários com comerciantes, nutricionista, gastrônoma, proprietários de cajueiros, para elaboração de apostila Matemática contextualizada a cajucultura. Segundo Gil (2006, p. 128), o questionário pode ser definido “[...] como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc”. Os questionários respondidos pelos participantes do estudo podem ser apreciados na Figura 01 do presente trabalho.

Etapa 3 – Foram executados uma viagem de campo e um ensaio pedagógico, fazendo uso de *matematização*² acerca da cultura do caju, e mapeado as impressões dessa atividade para locupletar a pesquisa. Após isso, comunicou-se a experiência a Capes³, via Figura 02.

Figura 01: Questionários, Entrevistas e demais dados da Pesquisa

¹ Aos moldes adotados por Andriola e Araújo (2018).

² Considera-se ‘Matematização’ qualquer aplicação real associada com a Matemática, como contextualização, transposição didática, etnomatemática, modelagem, entre outros.

³ Submetido, homologado e disponível em <https://educapes.capes.gov.br/>

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Figura 02: Pesquisa e aulas submetidas ao portal Capes

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Os colaboradores da pesquisa estão dispersos em dois grandes espectros. São eles: Os alunos e o professor da 3ª série do Ensino Médio de uma escola em Jacaraú e os profissionais que atuam ao redor da cajucultura no mesmo Município. Todos autorizaram a pesquisa, o uso de suas respostas e de suas imagens. Entre os profissionais, todos cidadãos de Jacaraú, foram colaboradores duas nutricionistas, Aline e Ludmylly; uma gastrônoma, Maiara; três comerciantes de caju, Dinda/Neli, Alisson e Valdemir e dois agricultores de caju, seu Cláudio e dona Mônica. Embora fosse possível contar com especialistas externos, optou-se por dar voz aos jacarauenses, permitindo que os estudantes tivessem contato com a realidade local a partir da perspectiva de quem vivencia cotidianamente essas áreas que dialogam com a cajucultura. Assim, foi adotado uma abordagem territorializada⁴, com valorização do conhecimento local, para contextualizar culturalmente a Matemática e o caju.

Complementando o processo metodológico, foi realizada uma revisão bibliográfica

⁴ Também adotado nos estudos de Santos (2014).

sobre os temas “Contextualização” e “Matemática”, totalizando 8 obras consultadas, de 7 autores, publicadas entre os anos de 2002 e 2021. Essa etapa fundamentou teoricamente o artigo e ajudou a inserir a discussão sobre o uso de elementos do cotidiano da cidade como recurso de ensino e aprendizagem em Matemática. As obras referendadas sustentam os argumentos apresentados e evidenciam a pertinência do tema no contexto socioeducacional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes da aula de campo, foram consultados vários profissionais locais sobre o Caju. Entre eles, as nutricionistas Aline (Figura 03) e Ludmylly (Figura 04), ajudaram a compor o seguinte informativo sobre os benefícios do caju.

Figura 03: Nutricionista e dona da Nutrivida, Aline.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Figura 04: Nutricionista Ludmylly.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Para os nutricionistas locais, o caju (*Anacardium occidentale*) e sua amêndoa, a castanha de caju, podem ser amplamente consumidos devido às suas propriedades nutricionais e benefícios para a saúde. Eles possuem um alto valor nutricional, sendo fontes importantes de vitaminas, minerais e compostos bioativos que contribuem para a manutenção da saúde e a prevenção de diversas doenças.

As nutricionistas disseram que o caju é rico em vitamina C, contém fibras, possui antioxidantes naturais e apresenta um baixo valor calórico. Já a castanha de caju destaca-se como uma fonte de gorduras boas, como os ácidos graxos poli-insaturados, além de ser rica em magnésio, fósforo, proteínas e antioxidantes, ou seja, sacietogênica. Todavia, a castanha de caju deve ser consumida com moderação, pois é um alimento altamente calórico.

As nutricionistas alegaram que, algumas versões industrializadas contêm altas quantidades de sal e óleos adicionados, o que pode comprometer os benefícios da castanha à saúde. O Caju possui Vitamina C, Vitamina A e Vitaminas do complexo B (B1, B2 e B3); também possui Cálcio, Magnésio, Fósforo, Potássio e Ferro. Por ser um bioativo antioxidante protege as células de danos oxidativos. Já a Castanha de Caju, que corresponde à semente do fruto, é fonte de gorduras poli-insaturadas; Minerais do tipo Magnésio, Fósforo, Zinco e Ferro e Vitaminas E, que também é antioxidativa.

As profissionais informaram que o valor calórico médio do caju e da castanha de caju varia de acordo com a forma de consumo. O caju fresco tem aproximadamente 43 calorias por 100 gramas. Já a castanha de caju torrada, sem sal, contém cerca de 553 calorias por 100 gramas. Recomenda-se a ingestão de 5 a 7 unidades por dia, o que equivale a aproximadamente 80 a 90

calorias, permitindo a obtenção de seus benefícios sem excessos calóricos.

Também foi informado que o consumo regular do caju e da castanha de caju está associado ao fortalecimento do sistema imunológico; Melhora da digestão; Proteção cardiovascular; Saúde e estética da pele; Hidratação do corpo e Saúde óssea, devido a seus minerais já mencionados. Por sua vez, a castanha de caju oferece benefícios específicos para a saúde cardiovascular, redução do colesterol ruim (conhecido como LDL) e o aumento do colesterol bom (HDL). Ainda sobre o tema, o suco natural do caju, sem adição de conservantes, açúcares e outros, possui propriedades anti-inflamatórias.

Com base nesse grupo de informações foram elaboradas questões para apresentar esses dados nutricionais aos estudantes, associados a aulas de Matemática. Entre as situações problemas:

- 1) Sabemos que: 100g de caju fresco possuem 43 calorias e que 100g de castanha de caju torrada sem sal possuem 553 calorias. Uma pessoa que faz um lanche de 100g de caju por dia, ao final do mês, terá consumido quantas calorias?
- 2) Caso a pessoa optasse por trocar, todo dia, as 100 gramas de caju, e resolvesse comer, apenas, uma vez na semana, 100g de castanha de caju torrada sem sal, ela teria consumido mais ou menos calorias em relação à proposta anterior? De quanto seria a diferença?
- 3) Você poderia dizer quantas calorias haveriam em 30g **de castanha de caju torradas?**

Quanto a gastrônoma, colaboradora do estudo, Maiara (Figura 05), a contribuição dela para o tema foi que além de consumido *in natura*, o caju pode ser empregado na produção de sucos, doces e pratos tradicionais, enquanto sua fibra e castanha possibilitam a elaboração de diversas preparações culinárias, incluindo produtos alternativos à proteína animal.

Figura 05: Gastrônoma Maiara.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Para a profissional em destaque, a quantidade de cajus necessária para a obtenção de um

litro de suco varia conforme a intensidade do sabor desejado. Em média, são necessários quatro a cinco frutos para essa quantidade, visto que o caju possui um elevado teor de líquido. O fruto é rico em vitamina C e contém taninos, compostos responsáveis pela adstringência característica, conhecida popularmente como “ranço” ou “trava” na garganta. No entanto, pesquisas agroindustriais, como as desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), já resultaram no desenvolvimento de variedades com menor concentração de taninos, tornando o consumo do suco diversificado.

A gastrônoma também informou que a quantidade de caju necessária para a elaboração de doces e outras receitas varia de acordo com a gramatura e o tipo de preparo. Na gastronomia profissional, o cálculo não é feito por unidade do fruto, mas sim por peso (gramas ou quilogramas), garantindo maior precisão na formulação das receitas. Assim, para a produção de um quilograma de doce de caju, estima-se que sejam utilizados aproximadamente um quilograma de caju sem castanha, que é então processado com açúcar e demais ingredientes conforme o equilíbrio necessário para a calda. Um exemplo de aproveitamento integral do fruto é a utilização da fibra residual do caju após a extração do suco. De cada quilograma de caju, obtêm-se cerca de 300 gramas de fibras, que podem ser tratadas e temperadas para substituir proteínas animais em preparações como coxinhas veganas e escondidinho de caju. Dessa forma, em termos de rendimento, um quilograma de doce de caju pode servir entre cinco a seis pessoas, dependendo da porção utilizada. A profissional ainda informou que a diversidade de preparações à base de caju e castanha na gastronomia é extensa. Para ela, já existem viabilidade da produção de mais de vinte pratos distintos utilizando o fruto. Entre os produtos que podem ser desenvolvidos a partir do caju e sua fibra, destacam-se: Pratos salgados: Salpicão, lasanha, farofa, mil-folhas, etc. Doces e sobremesas: Pudim de caju, geleia, doce de caju cristalizado, entre outros. Bebidas: Suco de caju puro, coquetéis com caju, e outros. Alternativas à carne: Coxinha vegana. Entre tantos outros como pão artesanal feito com suco de caju, testes com farinha de caju para redução do uso de trigo. São tantas as opções que é mais fácil falar do caju enquanto matéria prima que é utilizável tanto por sua fibra, quanto por sua forma úmida, até passar pela sua forma desidratada, isso sem considerar a castanha, o que alavancaria as receitas e as possibilidades no ramo alimentício.

A gastrônoma explicou que o custo de produção de pratos e bebidas à base de caju segue a metodologia padrão de precificação gastronômica. Para determinar o valor final de um produto, é elaborada uma ficha técnica, que inclui: Custo dos ingredientes utilizados na receita; Custos variáveis associados ao processo de produção (energia, mão de obra, embalagens, entre

outros); Margem de lucro aplicada, considerando o mercado-alvo e a diferenciação do produto; Valorização da exclusividade da receita, especialmente no caso de criações autorais; entre outros. A Figura 06 expressa algumas das iguarias que possui o caju como protagonista.

Figura 06: Coxinha de caju; Doce de caju e Pão/Bolo feitos com Caju

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Com base nos dados informados, foram elaboradas as seguintes perguntas para apresentar esse conteúdo aos estudantes e poder trabalhar a matemática ao mesmo tempo:

- 4) Sabemos que são necessários, em média, 4 a 5 cajus para produzir 1 litro de suco. Problema: A) Se uma família deseja preparar 6 litros de suco, quantos cajus serão necessários? B) Se cada caju pesa, em média, 250g, qual será o peso total de cajus utilizados? C) Se o quilo do caju custa R\$ 3,50, qual será o custo total dos cajus necessários para os 6 litros?
- 5) Após preparar o suco, sobra 30% do peso do caju na forma de fibra. Problema: A) Se uma receita utiliza 1 kg de caju, quantos gramas de fibra sobram para serem reaproveitados? B) Se essa fibra for usada para fazer uma coxinha vegana e cada coxinha usa 50g de fibra, quantas coxinhas podem ser feitas com a fibra restante de 5 kg de caju?
- 6) Sabemos que 1 kg de doce de caju pode servir 5 a 6 pessoas. Problema: A) Se uma festa terá 30 pessoas, quantos quilos de doce serão necessários para servir todos? B) Se cada porção de doce for vendida a R\$ 5,00, qual será a arrecadação total se todos comprarem uma porção?

Os conteúdos supracitados conectam com o bloco de ‘grandezas e medidas’, nos moldes da BNCC (Brasil, 2018, p. 284) uma vez que o documento oficial orienta trabalhar “[...] medida de capacidade e de massa: unidades de medida não convencionais e convencionais (litro, mililitro, cm^3 , grama e quilograma)”. Pode trabalhar a habilidade EF02MA17 que tem por fim “[...] Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma)” (Brasil,

2018, p.285). Também pode trabalhar a habilidade EF03MA20 que tem por meta “[...] estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas [...]” (Brasil, 2018, p. 289).

O mesmo protocolo foi feito com outros profissionais, a exemplo de produtores e comerciantes. Depois foi pesquisado quantas questões do Enem já havia abordado o caju e, subsequentemente, elaborado uma apostila matemática sobre Caju e Jacaraú, disponível na Figura 07 para download.

Figura 07: Pesquisa e aulas submetidas ao portal Capes

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

A apostila supracitada possui 36 questões, trabalhando várias habilidades instruídas pela Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), a exemplo das habilidades EF07MA02, EF06MA13, EM13CHS306, EF03MA20, EF02MA17, EF01MA19, EF01MA15. Também há questões de provas do Enem. A apostila está disponível na internet, para qualquer pessoa com interesse em usa-la, mas também foi doada para a o professor e a instituição parceira da pesquisa, conforme instrui a Figura 08.

Figura 08: Entrega da apostila ao Professor André Cabral.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Além de conhecer o local de plantio do caju, conversar com os produtores, comerciantes, os estudantes também participaram da poda dos cajueiros, conheceram a gastronomia do caju, provando sucos, doces e a coxinha de Caju. A Figura 09 ilustra um desses momentos narrados.

Figura 09: Conhecendo o ambiente da cajucultura

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

A experiência contribui para o debate na área da Educação Social, com uso da Matemática, ao integrar conteúdos escolares com elementos locais da cultura e da economia, demonstrando como a contextualização pode fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Ao considerar a cajucultura do município de Jacaraú-PB como eixo temático para o ensino de Grandezas e Medidas na 3ª série do Ensino Médio, o trabalho rompe com abordagens escolares descoladas da realidade dos estudantes e propõe uma prática pedagógica que valoriza o uso da matemática para além de exercícios e provas. Essa articulação entre conteúdo escolar e práticas sociais locais contribui para uma educação que reconhece a diversidade dos sujeitos e suas culturas, promovendo uma aprendizagem significativa. Defende-se que esse tipo de atividade

pode desenvolver o pensamento crítico, ao passo que resgata o papel da Matemática como linguagem para interpretar e intervir na realidade.

Do ponto de vista da Educação Social, a proposta aqui apresentada reforça a ideia de que a escola pode atuar como espaço de valorização da identidade cultural, de fortalecimento da cidadania e de inclusão. Ao abrir espaço para que saberes populares, como os envolvidos na produção, comercialização e transformação do caju, sejam considerados como objeto de estudo, o artigo reafirma o compromisso da educação com a inclusão social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo contribui para o avanço do conhecimento na área da Educação Social e da Matemática ao integrar saberes escolares com elementos culturais e econômicos locais, demonstrando como a contextualização pode fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Ao explorar a cadeia produtiva da cajucultura no município de Jacaraú-PB, como contexto pedagógico para o ensino de Grandezas e Medidas, o estudo amplia as possibilidades de aplicação prática da Matemática e reforça a importância de abordagens territorializadas no currículo. Essa proposta valoriza o conhecimento dos sujeitos da comunidade, promove o pensamento etnomatemático e aponta caminhos para a inclusão de conteúdos significativos no espaço escolar.

Apesar dos avanços alcançados, o trabalho apresenta limitações que devem ser reconhecidas. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola específica, o que restringe a generalização dos dados. Além disso, não foram realizados acompanhamentos de longo prazo para medir os impactos permanentes da intervenção na aprendizagem dos estudantes. Outro ponto a considerar é a ausência de comparação com turmas que seguiram abordagens tradicionais, o que poderia oferecer uma visão mais ampla sobre a efetividade da proposta. Essas limitações, no entanto, abrem oportunidades para pesquisas futuras. Sugere-se a replicação do estudo em outras localidades, com diferentes contextos culturais e econômicos. Para tanto, o presente artigo compartilhou detalhadamente sua metodologia, seus instrumentos de coleta de dados e seus arquivos, via QR codes que estão disponíveis no escopo dos capítulos 2 e 3. O artigo também incentiva a revisão da pesquisa e replicabilidade de suas metodologias para novos achados na área da socioeducação.

A construção de materiais pedagógicos, como a apostila produzida nesta pesquisa, mostra potencial para uso em outras escolas da região, podendo ser adaptada conforme o

território e os produtos locais. A inserção desse tipo de proposta no debate acadêmico e em espaços de divulgação científica, como o portal da Capes e o presente congresso, reforça sua contribuição para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais integradas à realidade dos estudantes e alinhadas aos princípios de equidade e inclusão social instruídas pelos documentos oficiais de educação no Brasil.

REFERÊNCIAS

BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. **Modelagem matemática no ensino**. Editora Contexto, 2000.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEF, 2018.

D'AMBROSIO, UBIRATAN. **Etnomatemática, justiça social e sustentabilidade**. Estudos avançados, v. 32, 2018.

DANTE, Luiz Roberto. **Alfabetização matemática**. Manual do professor. São Paulo. v. 8, n.1, 2016.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas em pesquisa social**. 6ª ed. São Paulo: Atlas. 2006.

MOREIRA, M. A. **Pesquisa básica em educação em ciência: uma visão pessoal**. Revista Chilena de Educación Científica. v. 3, n. 1, 2004.

Disponível: < <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/Pesquisa.pdf> >. Acesso: 12 mar. 2025.

SANTOS MALHEIROS, Ana Paula Dos; SOUZA, Lahis Braga; FORNER, Régis. **Olhares de docentes sobre as possibilidades da Modelagem nas aulas de Matemática**. Revista de Ensino de Ciências e Matemática, v. 12, n. Esp. 2, 2021.